

Original paper

YADA TOSHI

© R. E. Qilichev¹✉

¹ Buxoro Davlat Pedagogika Instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada turkiy xalqlarning urf-odatlarini, marosimlari orasida alohida o'rin tutgan yog'ingarchilik chaqirish marosimi tahlil qilinadi. Ayniqsa, ushbu marosimda muhim vosita hisoblangan "yada toshi"ning tarixi, ijtimoiy va diniy ahamiyati manbalar asosida o'rganiladi. Maqola qadimiy yozma manbalar, etnografik rivoyatlar va turkiy xalq an'analari orqali yog'ingarchilik chaqirish marosimining shakllanishi hamda rivojlanishiga e'tibor qaratadi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — turkiy xalqlarning yog'ingarchilik chaqirish marosimlarida ishlatilgan "yada toshi" tushunchasi va uning tarixiy, madaniy hamda diniy kontekstini tahlil qilish hamda ushbu an'analarni bog'liq manbalarni o'rganishdir.

MATERIALLAR VA NATIJALAR: tadqiqotda Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit-turk" asari, Firdavsiy, L.N. Gumilevning tarixiy-tahliliy asarlari, shuningdek, turkiy xalq rivoyatlari va etnografik ma'lumotlar asos sifatida qo'llanildi. Natijalarga ko'ra, "yada toshi" qadimdan yog'ingarchilik chaqirish va ob-havoni boshqarish uchun ishlatilgan marosimlarning ajralmas qismi bo'lib, turkiy xalqlarning dunyoqarashi va diniy e'tiqodlari bilan chambarchas bog'liq ekani aniqlandi. Maqolada yog'ingarchilik chaqirish marosimlarining nafaqat amaliy, balki ramziy va diniy ma'nolari borligi ko'rsatildi.

XULOSA: turkiy xalqlarning qadimiy an'analari va urf-odatlarida yog'ingarchilik chaqirish marosimi muhim o'rin tutgan. Ushbu marosimlarda "yada toshi" o'ziga xos ramziy va diniy ahamiyatga ega vosita sifatida namoyon bo'lgan. O'rganilgan manbalar shuni ko'rsatadiki, yog'ingarchilik chaqirish marosimlari faqat ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqib shakllanmagan, balki ular xalqning tabiiy va diniy dunyoqarashini ifodalaydigan muhim madaniy merosdir. Shu bois, bunday an'analarni ilmiy asosda o'rganish turkiy xalqlar tarixini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

KALIT SO'ZLAR: yada toshi, Yofas, Mahmud Qoshg'ariy, "Devonu lug'atit-turk", L.N.Gumilev, Firdavsiy, Sulton Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Britaniya muzeyi.

Iqtibos uchun: Rajab E. Qilichev, Yada toshi // Inter education & global study 2025. №5 B.213–221.

КАМЕНЬ ЯДА

© Р. Э.Қиличев ¹✉

¹ Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется обряд вызывания дождя, который занимал особое место среди обычаев и ритуалов тюркских народов. Особое внимание уделяется "камню Яда", игравшему важную роль в данном обряде, его истории, социальному и религиозному значению на основе различных источников. Исследование охватывает формирование и развитие обряда вызывания дождя через древние письменные источники, этнографические предания и народные традиции тюрков.

ЦЕЛЬ: цель статьи — проанализировать понятие "камень Яда", использовавшегося в обрядах вызывания дождя у тюркских народов, а также исследовать его исторический, культурный и религиозный контекст и источники, связанные с этой традицией.

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в исследовании использованы такие источники, как *Дивану лугат-ит-турк* Махмуда Кашгари, историко-аналитические труды Фирдоуси и Л.Н. Гумилева, а также тюркские народные предания и этнографические материалы. Согласно полученным результатам, "камень Яда" с древности был неотъемлемой частью обрядов, направленных на вызывание дождя и управление погодой, и тесно связан с мировоззрением и религиозными верованиями тюркских народов. В статье подчеркивается, что данные обряды имели не только практическое, но и символическое, религиозное значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: обряд вызывания дождя занимал важное место в древних традициях и обычаях тюркских народов. В этих церемониях "камень Яда" выступал как особый символический и религиозно значимый элемент. Изученные источники показывают, что подобные обряды возникли не только из социальных потребностей, но и отражают природно-духовное мировоззрение народа, являясь важным элементом культурного наследия. Научное изучение таких традиций способствует более глубокому пониманию истории тюркских народов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: камень Яда, Иафет, Махмуд Кашгари, *Дивану лугат-ит-турк*, Л.Н. Гумилев, Фирдоуси, Султан Джалал ад-Дин Мангуберди, Амир Темур, Британский музей.

Для цитирования: Қиличев Р. Э., Камень Яда. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 213–221.

YADA STONE

© Rajab E. Qilichev ¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the rainmaking ritual, which held a special place among the customs and ceremonies of Turkic peoples. In particular, it explores the history, social and religious significance of the "Yada stone", which served as an essential element in this ritual. The study draws attention to the formation and development of the rainmaking tradition through ancient written sources, ethnographic legends, and Turkic folk customs.

AIM: the aim of the article is to analyze the concept of the "Yada stone" used in rainmaking rituals among Turkic peoples, and to explore its historical, cultural, and religious context, as well as the sources associated with these traditions.

MATERIALS AND RESULTS: the research is based on Mahmud al-Kashgari's *Dīwān Lughāt al-Turk*, historical and analytical works of Ferdowsi and L.N. Gumilev, as well as Turkic folk legends and ethnographic data. The findings show that the "Yada stone" has been an integral part of rituals to induce rain and control weather since ancient times, closely connected with the worldview and religious beliefs of Turkic peoples. The article emphasizes that rainmaking rituals carry not only practical, but also symbolic and religious meanings.

CONCLUSION: in the ancient traditions and customs of Turkic peoples, the rainmaking ritual held a significant place. In these ceremonies, the "Yada stone" appeared as a symbolic and religiously significant tool. The studied sources indicate that rainmaking rituals were not only formed out of social needs but also represent an important cultural heritage reflecting the people's natural and spiritual worldview. Therefore, scientific study of such traditions contributes to a deeper understanding of the history of Turkic peoples.

KEYWORDS: Yada stone, Japheth, Mahmud al-Kashgari, *Dīwān Lughāt al-Turk*, L.N. Gumilev, Ferdowsi, Sultan Jalal ad-Din Manguberdi, Amir Timur, British Museum.

For citation: Rajab E. Qilichev, Yada stone (2025), Inter education & global study, (5), pp. 213–221 (In uzbek)

Tarixan tarkib topgan milliy an`ana, urf-odat, rasm-rusum, taomil, marosimlarning vujudga kelishi va rivojlanishiga bir qator omillar bevosita va bilvosita ta`sir ko`rsatadi. Shunday omillardan biri turmush tarzidir. U yoki bu xalqning azaliy an`anasiga aylanib qolgan har bir marosim milliylik qobig`idan chiqib, umuminsoniy qadriyatga aylanadi; tili, dini, turmush tarzi bir-biriga yaqin bo`lgan qo`shni xalqlarni birlashtiradi. Shunday marosimlardan biri yog`ingarchilik chaqirish marosimidir va bu marosimda "yada toshi" yordamida yog`ingarchilik chaqirish o`z aksini topgan. Bahoriy marosimlar tarkibiga kiruvchi yomg`ir chaqirish marosimlari qadimdan chorvachilik va lalmi dehqonchilik bilan shug`ullanuvchi aholi hayotida judayam katta ahamiyatga ega bo`lgan.

Yada toshi, yada, jada, sangi jadi, xajar ulmutur (forscha “jodu”dan olingan)-rivoyatlarga ko’ra, qadimda turkiy xalqlarda maxsus tosh yordamida tegishli afsun-duo o’qish yo’li bilan qor, yomg’ir, shamol, bo’ron chaqirish yoki ularni to’xtatish udumi. Bobokalonimiz Mahmud Qoshg’ariy XI asrda yozib qoldirgan “Devonu lug’atit-turk” asarida yada toshi va bu toshning yomg’ir chaqirish marosimlarida qo’llanishi haqida muhim ma’lumotlar mavjud. Yag’molarning (qadila nomi-R.Q.) shahrida yuz bergan judayam katta yong’inni o’chirish uchun yada toshi ko’magida maxsus ish qilinganligi tufayli ham hatto jazirama yoz faslida qor yog’dirilganligi haqida u shunday yozadi: “Jat-yomg’ir, shamol va boshqalarni talab qilish uchun maxsus toshlar Yada toshi bilan fol ochish odatidir. Bu odat ular orasida keng tarqalgandir. Men buni yag’molar shahrida o’z ko’zim bilan ko’rdim. U yerda paydo bo’lgan bir yong’inni so’ndirish uchun shunday fol qilingan edi, Xudoning amri bilan yozda qor yog’di. Ko’z oldimda yong’inni so’ndirdi”[1.B.8].

Diniy tasavvurlarga qaraganda, Nuh payg’ambar Alloh taolodan Turk eliga hukmdor etib tayinlagan o’zining o’g’li Yofasga dalalarga qor, yomg’irni yog’diradigan bir muqaddas so’zni (duoni) o’rgatib qo’yishni o’tinib so’raydi. “Hazrati Nuh alayhissalom ijobatan multamasa, bu ma’nida hazrati Qoziyul-hojatga murojaat qildi. Duosi mustajob bo’lib, Jabrail ta’limi birlan bir toshg’a ismi a`zam bitib Yofas alayhissalomga berdi. Ul toshni yada va ba`zi “hajar almatar” derlar. Turk arosida holo ham ko’p bo’lur”[2.B.26]. Yofas bo’lsa, Alloh tomonidan berilgan aynan o’sha duoni yodidan chiqib qolmasligi uchun bir toshga o’yib yozib qo’yadi va kerakli paytda yomg’irni ham chaqira oladigan bo’ladi. Folklorshunos olim Bahodir Sarimsoqovning fikriga ko’ra, hozirgi kunda unitilgan yada toshining ob-havoga ta’siri haqidagi eng qadimiy tasavvurlar elning ongida XX asrning birinchi choraklariga qadar yashab kelgan.

L.N.Gumilev “Qadimgi turklar” asarida “Firdavsiyning “Shohnoma”sida Hirotda turqutlar (qabila noni-R.Q.) bilan fors sarkardasi Bahrom Cho’bin askarlari jangi hikoya qilinadi. Firdavsiyning bayoni Tabariy, Saalibiy, Ba’lamiy, Mirxond, Sebeos asarlari, VII asrga oid Suriya anonimi, X asr fors anonimi kabi ko’plab manbalardagi bayonlar bilan qiyoslab aniqlandiki, Firdavsiy ham, zikr etilgan mualliflar ham bir manbadan foydalanib, u manbada, voqea hatto bulardan ko’ra mufassalroq bayon qilingan. Firdavsiyda boshqa mualliflar tashlab ketgan, biz uchun juda qimmatli bo’lgan tafsilotlar bor. Firdavsiy turqut jodusi va jodugarlikni tasvir etadi. Bu hal qiluvchi jang arafasida Bahrom Cho’binning tush ko’rishidan boshlanadi. Tushida turklar arslonlarga aylanib, uning qo’shini yengiladi. Ktezifon yo’lini dushman egallaydi, uning o’zi oyoqyalang shafqat so’rab yurgan emish.

Tushning xosiyatsizligiga qaramay, Bahrom jang boshlaydi. Turklar forslarni cho’chitish uchun jodu yo’lini tutadilar. Jodugarlar osmonga olov purkab, shamol va qora bulut chorlaydilar, qora bulutdan forslar ustiga o’q yog’diriladi. Shunda Bahrom baqirib, buning hammasi aldov, avrash ekanligini, hech qanday o’q yo’qligini aytadi. Jodu ta’sir kuchini yo’qotadi. Forslar g’alaba qiladi, jangdan so’ng jodugar asir olinadi. Bahromga tushni u o’zi yuborganligini tan oladi. Agar hikoyaning turk zaminiga ega ekanligi etnografik ma’lumotlar bilan tasdiqlanmasa edi, Firdavsiydagi bu parchani fors rivoyatlaridan biri deb qo’ya qolardik.

Yuebani haqidagi hikoyalarda sovuqni va yomg'irni chaqira oladigan jodugarlar ustida ham gap ketadi. Jujanlar bilan bir urush kezida yueban jodugarlari qorli bo'ron chaqirib, uni jujanlarga yo'naltirishadi. Oqibatda, ular orasidan katta qismini sovuq urib, jangdan voz kechib orqaga chekinishga majbur bo'ladilar. Xuddi shunga o'xshash rivoyatni Grigoriy Turskiy ham hikoya qiladi. Avarlar bilan franklar o'rtasida jang bo'lganida, avar jodugarlari chaqmoqli bo'ron chorlaydilar, yashin franklar qarorgohiga tushadi, natijada franklar yengiladi. Nihoyat, bunday jodugarlik qobiliyati naymanlarda ham bo'lgan deyiladi. Rashiddin xabar berishicha, Chjamuxa boshchiligidagi qabilalar birlashmasi Chingizxonga qarshi jang qilganida (1201-yil), nayman jodugarlari bo'ron chorlaydilar, biroq uning harakati yo'nalishini to'g'ri hisob-kitob qila olmaydilar, oqibatda bo'ron ularning o'zlari ustiga bosib keladi, bu esa Chingizning g'alabasiga ko'mak beradi.

Ushbu rivoyatlarning barchasi ob-havoni afsun va jodular bilan boshqarish mumkinligiga ishonishdan ozuqlanadi. Hamma mualliflar orasida faqat Firdavsiygina rivoyatlardan aqlga muvofiq keladigan mag'zini izlashga intilib, ommaviy gipnoz bo'lganligini gumon qiladi. Bunday aqidaning kelib chiqishi, VI-VII asrlar turklari va mug'ullarida qanday bo'lishidan qa'tiy nazar, hamma gap simpatik magiyada bo'lib, bu yerda qo'llovchi arvohlarni chaqirish mutlaqo yo'q. Agar turqut atamalar bilan ifodalasak, bu yerda qam (shaman) yo'q, yadachi (jodugar) bor.

Yada (hozirgi tildagi ko'rinishi jodu) XX asrgacha yomg'ir chaqirish uchun ishlatib kelindi. Buning uchun sigir, ot yoki qaban oshqozonidan olingan toshga afsun o'qiladi. "Yada" jarayonida arvoq, ruh chorlanmaydi, yadachi uning yordamiga muhtoj bo'lmaydi. Bu simpatik magiyadan boshqa narsa bo'lmay, ruhiy shamanizm bilan kelib chiqishi jihatidan hech qanday mushtaraklik ko'rilmaydi. "Yada" haqida eng qadimiy xabar VII asrda yashagan suriyalik noma'lum rohib voqeanomasida uchraydi. Unda marvlik patriarx Elias davrida, ya'ni bizni qiziqtirayotgan zamonda bo'lgan hodisalar aks ettirilgan. "Yada" so'zi asli fors tilidan (afsungar, sehrgar) o'zlashtirilgan. Firdavsiy turk jodugarlarini ana shunday ataydi, garchi Eronda "shaman" so'zi bor va ishlatilgan bo'lsa ham. Firdavsiy yana aytadiki, jodugarlik osmonga olov purkash bilan olib borilgan, bu xossa boshqa manbalar tomonidan ham tasdiqlanadi [3.B.93-95].

Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy "Siyrat as-sulton Jalol ad-din Mangburni" (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti) asarida "Qo'shin Valashjirdga (Valashgird-Turkiyadagi shahar-R.Q.) yetganida odamlar kun issiqligi va yomg'ir yog'maganidan noliy boshladilar. Buning ustiga pashshalar odamlar va hayvonlarni chaqib qiynadilar. Shuning uchun ular bu yerdagi toshlar yordamida yomg'ir yog'dirishga qaror qildilar. Dastlab biz yomg'ir yog'diruvchi toshlar borligiga, uning yomg'ir yog'dirishiga ham ishonmadik. Lekin ularning yomg'ir yog'dirish uchun harakatlari taqdir sharofati tufayli amalga oshganiga bir necha bor guvoh bo'ldik. Ehtimol, bu bir hiyla yoki afsundir. Ammo bu afsun ostidagi ishlar haqiqat edi. Uni ko'rgan odamlar hayratdan yoqasini ushlar edilar.

Valashjird yaqinida turgan paytimizda yomg'ir yog'diruvchi toshlarni Sultonning o'zi harakatga keltirdi. Shundan keyin yomg'ir yog'di, hatto shu darajada yog'diki, bir necha kun kechasiyu kunduzi tinmadi, yomg'ir odamlarning joniga tegib ketdi. Odamlar

toshlarning harakatga keltirilib, bu darajada yomg'ir yoqqanidan afsuslana boshladi. Atrof suv va loy bo'lib ketganidan Sulton chodiriga borish ham qiyinlashdi. O'sha kunlardagi yog'ingarchilik xususida Doya xotunning aytgan quyidagi so'zlarini eshitdim: "Men sultonga "Siz haqiqatan ham xudovandi olamsiz! (Odamlar haqiqatan ham unga shunday deb murojaat qilishardi.) Ammo yomg'ir chaqirishda Siz mohir emas ekansiz. Chunki Siz yomg'irni ko'p yog'dirib odamlarni qiynab tashladingiz. Sizdan boshqalar esa kerakli miqdorda yomg'ir yog'dirishardi, xolos" dedim". Shunda Sulton menga: "Bu ish sen o'ylaganday oson emas. Toshlar vositasida yomg'ir yog'dirish insondan astoydil harakat va ishtiyoqni talab etadi. Albatta, mening bu boradagi harakatim va ishtiyoqimga qo'l ostimdagi odamlarning harakati va ishtiyoqini tenglashtirib bo'lmaydi. Ularnikiga qaraganda mening ishtiyoqim yuksakroq", dedi" [4.B.406-407].

1220-1231-yillarda Xorazmshohlar davlatini boshqargan Jaloliddin Manguberdiga tegishli Yada toshi bugungi kunda Britaniya muzeyida saqlanayotgani aniqlandi. Bu haqda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu tosh o'ymakorlik va gravyurali ishlanish texnikasida tayyorlangan bo'lib, islom madaniyatiga oiddir. Uning o'lchamlari quyidagicha: balandligi - 29 sm, kengligi - 50 sm, qalinligi - 32 sm, og'irligi - 42,5 kg. Tosh Eron hududidan topilgan va auksionda sotib olingan. U muzeyda №1990.06.12.1 raqami bilan qayd qilingan bo'lib, milodiy 1230-1231-yilda ishlangani keltirilgan. Ekspонатga "mazkur tosh Jaloliddin Xorazmshoh umrining oxirgi yillaridagi sharqiy Turkiya, shimoli-g 'arbiy Eron va Ozarbayjondagi harbiy yurishlaridan xabar beradi", degan ta'rif berilgan[5.].

Rasmdagi tosh Jaloliddin Manguberdiga tegishli Yada toshi.

Yada toshi haqida Amir Temurga oid tarixiy asarlarda ham so'z borgan: 1364-yilning bahorida Jeta xoni Ilyosxo'ja Movarounnahrqa katta qo'shin bilan yurish qiladi. Shunda Amir Temur va amir Husayn Chirchiq daryosi bo'yida unga qarshi lashkar to'playdi. Ikki taraf lashkarlari qarama-qarshi saf tortadi. Amir Temur va amir Husaynning birlashgan

qo'shini son jihatdan dushman lashkaridan ancha ko'p edi. Shunda Ilyosxo'ja lashkarida olib yurgan yadachi yada toshi yordamida kuchli jala yog'diradi. Natijada jang maydoni balchiqqa aylanib, Amir Temur va amir Husayn qo'shinining kiyim-kechak, qurol-yarog'i shu darajada namiqib ketadiki, otlarning ham, piyodaning ham qimirlashga majoli yetmaydi. Ilyosxo'ja lashkari esa kigiz yopinib, yomg'irdan pana bo'ladi. 10 mingdan ortiq askaridan ayrilgan Amir Temur va amir Husayn Kesh tomon chekinadi. Tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyning yozishicha "Xuddi shuningdek, mug'ul lashkari ham Qaboyi Maton (taxminan Shahrizabz tumanidagi Namaton qishlog'i-R.Q.)dagi jangda son jihatdan ko'p bo'lishiga qaramay shu lashkardan mag'lubiyatga uchragan edi, bu safar bu tomon lashkari ko'p sonli bo'lgani uchun ular hiyla yo'lga o'tishdi va Yaratganning qudratini o'zida jamlagan jada toshini ishga solishdi.

Holdan toydi, mug'ul-jeta lashkari,
Hiylayu makrga qoldi kunlari.
Jada toshi bilan yog'dirdi jala,
Jahon bu yog'indan bo'ldi dabdala.
Guldurak, chaqmoqlar samoni tutdi,
Bulutlar tutuni dunyoni etdi [6.B.88].

Yada toshi badiiy adabiyotda ham tasvir vositasi sifatida iste'foda etilgan. Chunonchi, hazrat Navoiy bir g'azalida shunday yozadi:

Yada toshiga qon yetgach, yog'in yoqqandin ey, soqiy,
Yog'ar yomg'urdek ashkim chun bo'lur la'ling sharob olud [7.B.113].

O'zbekiston milliy ensiklopediyasi aytilishicha: Yada toshi, yada, jada, sangi jadi, xajar ul-mutur (forscha "jodu"dan olingan)-rivoyatlarga ko'ra, qadimda turkiy xalqlarda maxsus tosh yordamida tegishli afsun-duo o'qish yo'li bilan qor, yomg'ir, shamol, bo'ron chaqirish yoki ularni to'xtatish udumi.Y.N.Gumilyovning yozishicha, yada toshi XX asrgacha amaliyotda bo'lib kelgan. Sigir, ot yoki to'ng'iz oshqozonidan chiqqan tosh ustida o'qilgan duo yordamida yomg'ir chaqirilgan. Yada toshi haqidagi dastlabki ma'lumotlar Xitoy manbalarida (Tan shu) qayd etilgan. Turkiy xalqlarga oid o'rta asr tarixiy manbalarida dushmanga qarshi kurashda yada toshidan unumli foydalanilgani haqida ko'plab ma'lumotlar uchraydi. S.Y.Mishgang fikricha, yada toshi bilan bog'liq marosimlar yaqin vaqtlargacha nafaqat oltoyliklar, tuvalar, balki boshqa turkiy xalqlar tomonidan ham o'tkazilib kelingan [8.B.355.]. Milliy qomusimizda qayd etilganidek, turkiylarda qurg'oqchilik yillari yomg'ir chaqirish marosimi o'tkazilib, "So'z xotin", "Sut xotin", "Suv xotin" kabi mavsum-marosim qo'shiqlari aytilgan. Lekin yada toshi yordamida yozda qor yog'dirish juda ham g'aroyib ish.

Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi" asarida bitishicha Yofas ibn Nuh alayhissalom Judi tog'idan nuzul etgach, Hazrati haq Jali alo amri bilan Mashriq tomon jo'nadi. O'z padari buzrukvoridan ruxsat olish hangomida, undan duo o'rgatishlarini so'radi. To Hazrati Qodir alo alatloqdan yomg'ir yog'ishini so'ragay. Nuh alayhissalom unga ismi a'zamni o'rgatdi. U ismi a'zamni bir toshga naqsh qilib Yofas alayhissalomga topshirdi. Yofas alayhissalom ul ismi a'zam barakoti va sirlarin o'sha Hazrati bori taoloning buyuk nomi naqsh qilingan

toshni har choq yomg'ir yog'ishini istaganlarida keltirar edilar. Bugungi kunda ham turklar orasida yomg'ir yog'diruvchi tosh mavjud. Ul toshni Jada toshi, Yada toshi deb ataydilar. U arabchasiga Hajarul-mutur deyiladi. Hozir unday toshlarni hayvon qornidan oladilar. Ba`zi hayvonlarning oshqozonidan, ba`zilarining yuragi, jigari va go'shtidan, kindigi hamda po'sti ostidan, xullasi jamiki a`zolaridan topishadi. Qaysisi haqiqatligi noma`lum. Ammo xaloyiq orasida juda ko'p naqlar yuradi. Ba`zilarning aytishicha, Hazrati Yofas alayhissalom o'z padari buzrukvoridan Hazrati Nuh boxiyulloh alo nabiyo va alayxumussalomdan ruxsat olganlari hangomida iltimos qilgan edilarki, meni shunday joyga amr qilingki, u yerda hayvonot bilan yashashim lozim bo'lsin, hayvonlarni botiniy ishlar vakili qilsangiz, yomg'irdan xabar beruvchi.

Xullas, mehribonlik duosini aytdilarki, qachon yomg'ir yog'ishiga hojat paydo bo'lsa, hazrati qodiri zuljalol yuborur.

Hazrati Nuh alayhissalom duo qildilarki, to haqqi subhona va taolo xabar berurki, yo Nuh, Odam alayhissalom yaratilmasdan burun mavjudotni yaratilgani taqdir qilingan. Tosh mahluqdirki, qoru yomg'ir yog'dirish, shamol esdirish, tuman tushurish, bulut paydo qildirish, u bilan bog'liq bo'lgay: uni olam ashyolari orasida muxtafi qilgan edik. Ilgariroq uni hayvonot a`zosiga va vaqtga (bog'ladik). Uning zuhuri sening duoyingga bog'liq edi. Endi o'shal toshni olgin va o'z farzandlaringga bergin. Qachon yomg'ir yo qor istashsa, bizning ismi a`zamni o'qiydilar va u toshga dam uradilar, suvga tashlab amal qiladilar. Xudovand qudrati xazinasidan qancha xohlasalar bahravar qiling. Xullas, Hazrati Nuh alayhissalom yomg'ir duosini Yofas alayhissalomga ta`lim berdilar va o'sha toshni ko'rsatdilar [9.B.34-35].

Hofiz Tanish ibn Mir Muhammad Buxoriy "Sharafnomayi shohiy" asarida "Tarix ahli Movarounnahr ajoyibotlaridan quyidagilarni (ham) yozganlar: u yerda bir tog'da g'or bor, g'ordan bir buloq qaynab oqib turadi. (Buloq suvi) qishda shu qadar issiq bo'ladiki, unga tushgan kishi haroratiga bardosh berolmaydi. Yozda u shu qadar sovuq bo'ladiki, (hatto) muzlab qoladi. Turkiston bilan Movarounnahr o'rtasidagi tog'da bir xil qora tosh bor. (U) ko'mirga o'xshab yonadi. Uni eshaklarga ortib shaharlarga keltiradilar. Xalq uni sotib oladi. Agar yondirilganda, kuli oq bo'ladi. Uni kiyim va sallani oqartirishda ishqor o'rnida ishlatadilar. (U tog'da) yana bir xil tosh ham borki, uni suvga tashlaganda shamol, bulut, chaqmoq va yog'in paydo bo'ladi. Hikmat ahli (buni) u toshning xossalaridan, deb biladilar" deb yozadi [10.B.271-272].

Xulosa qilib aytganda turkiy xalqlar hayotida yada toshi haqiqatdan ham mavjud bo'lib, undan yuzlab yillar davomida foydalanib kelishgan. Yada toshi haqidagi ma`lumotlarga qaraganda uning qo'llanish uslubi turli davrlarda bir xil kechgan. O'tmishda tabiat hodisalarining haqiqiy mohiyatini bilmagan qadimgi odamlar qurg'oqchilik va suvsizlikdan qiynalgan paytlarida muayyan sehrgarlik amallaridan iborat marosimlarni o'tkazib yog'in-sochin va suv ma`budlariga murojaat qilib ulardan madad so'raganlar. Yomg'ir yog'dirish maqsadida o'tkazilgan ana shunday qadimiy marosimlar orasida turkiy qavmlar mifologiyasida "yomg'ir toshi" sifatida mo'tabarlashtirilgan "yada toshi" vositasida amalga oshirilgan rituallar alohida o'rin tutadi [11.].

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- 1.Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘otit turk. III jild. T.: Fan, 1963.
- 2.Shermuhammad Munis., Muhammadrizo Ogahiy. Firdavs ul-iqbol.-T.: O‘qituvchi, 2010.
- 3.L.N.Gumilev. Qadimgi turklar.-T.: Fan. 2007.
- 4.Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy. Siyrat as-sulton Jalol ad-din Mangburni.-T.: Yozuvchi, 1999.
5. <https://yuz.uz/a/oz/115064>
- 6.Muhammad Haydar Mirzo. Tarixi Rashidiy.-T.: Sharq, 2010.
- 7.Alisher Navoiy. 20 jildlik.-T.: Fan, 1998.
- 8.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. 10-jild. -T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.
- 9.Mirzo Ulug‘bek. To‘rt ulus tarixi.-T.: Cho‘lpon, 1994.
- 10.Hofiz Tanish ibn Mir Muhammad Buxoriy. Sharafnomayi shohiy. 1-jild. T.: Fan, 1966.
- 11.Dehqonova Nilufar. “Devonu lug‘otit turk” asari qadimgi turkiy mifologiyaga oid manba sifatida. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10662905>

MUALLIF HAQIDA MA‘LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qilichev Rajab Ergashevich**, “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi, [Киличев Раджаб Эргашевич, преподаватель кафедры «Общественные науки»], [Qilichev Rajab Ergashevich, Lecturer at the Department of Social Sciences]; Manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Piridastgir ko‘chasi, 2-uy. [Бухарская область, город Бухара, улица Пиридастгир, дом 2.]; [Bukhara region, Bukhara city, Piridastgir street, house 2].
E-mail: qilichovrajab@gmail.com